

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
Temirova Mushtariybonu	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
Usmanova Nilufar Xasan qizi	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
Нажмудинова Мадина Халимовна	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
Аскарва Ф. А.	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA ATROF OLAMGA NISBATAN MAS'ULIYATLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI

Abdulkhikimova Fotima Turduqil qizi
 Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirish va uni takomillashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. Bugungi kunda ekologik tarbiya va ekologik ongni rivojlantirish ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Maqolada pedagogik faoliyat orqali o'quvchilarda tabiatni asrash, ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishning metodik usullari keltirilgan. Shuningdek, ota-ona, maktab va jamiyat hamkorligining ushbu jarayondagi o'rni yoritilgan. Boshlang'ich yoshdagi bolalarda ekologik mas'uliyatni shakllantirish ularning shaxsiy rivojlanishi va barqaror kelajakni barpo etishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik ong, mas'uliyat hissi, atrof-muhitni muhofaza qilish, amaliy ko'nikmalar, pedagogik yondashuv, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article explores the mechanisms for developing and enhancing environmental responsibility in primary school students. In the context of growing ecological challenges, fostering ecological awareness and responsibility from an early age is a crucial direction in the modern education system. The article presents methodological approaches to instilling environmental values in young learners through pedagogical activities, emphasizing nature conservation, active engagement in solving ecological problems, and the development of practical skills. The importance of collaboration among parents, schools, and society in this process is also highlighted. Cultivating environmental responsibility at the primary school level is essential for the personal development of students and the establishment of a sustainable future.

Key words: primary education, environmental education, ecological awareness, sense of responsibility, environmental protection, practical skills, pedagogical approach, sustainable development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются механизмы формирования и совершенствования ответственности за окружающую среду у учащихся начальных классов. В условиях современных экологических проблем развитие экологического сознания и ответственности с раннего возраста становится важным направлением системы образования. В статье представлены методические подходы к формированию экологических ценностей у младших школьников через педагогическую деятельность, акцентируется внимание на охране природы, вовлечённости в решение экологических задач и развитии практических навыков. Также подчёркивается роль сотрудничества родителей, школы и общества в этом процессе. Формирование экологической ответственности у детей младшего школьного возраста является важным фактором личностного развития и устойчивого будущего.

Ключевые слова: начальное образование, экологическое воспитание, экологическое сознание, чувство ответственности, охрана окружающей среды, практические навыки, педагогический подход, устойчивое развитие.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga atrof-muhitga bo'lgan munosabat, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya hamda atrof-muhitni asrab-avaylash borasida befarq bo'lmaslik haqida fikrlar va ma'lumotlar berib borilmoqda. Bu yo'nalishda yurtimizda bir qator huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Xususan, maktabgacha va maktab ta'limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari bo'yicha qabul qilingan huquqiy hujjatlarda "ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktab ta'limi sifatini oshirish, maktab ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini ta'lim va tarbiyaga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llanadigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish" kabi vazifalar belgilangan.

Tabiat va jamiyat uyg'unligi, umumiy olganda, insoniyatning tarixiy rivojlanishida muhim mezon hisoblanadi. Biologik va ijtimoiy omillar ta'sirida shaxs makon va zamonda o'z faoliyatini amalga oshiradi. Bu faoliyat

mazmunini atrof-muhitdagi voqea va hodisalarning mohiyati, narsa va buyumlarning nomi, vazifasi, belgi-xususiyatlari hamda ularga bo'lgan munosabatlar tashkil etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurida atrof-muhit haqidagi ilk tasavvurlar paydo bo'ladi, atrof-dagi voqea va hodisalarning oddiy o'zaro aloqadorligi qonuniyatini anglash ko'nikmasi shakllanadi. Shuningdek, o'quvchilar olgan bilimlarini mustaqil ravishda amaliy faoliyatda qo'llay oladi. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini atrof-muhit bilan tanishtirish orqali ularda qiziquvchanlik, atrof-muhitga nisbatan munosabat hamda madaniyat tuyg'ulari ortib boradi. Bilish qobiliyati hamda "boshlang'ich ta'lim o'quvchisi imidji" rivojlantiriladi. Ijodiy tasavvur esa o'quvchining intellektual va shaxsiy sifatlarining shakllanishiga turtki beradi. Sezgi organlari orqali o'quvchilar atrof-muhitni ko'radi, his qiladi va angelaydi. Atrof-muhitni anglashlari natijasida insonning tana a'zolari va ularning vazifalari, sog'lom turmush tarzi haqidagi tushunchalarga ega bo'ladilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini atrof-muhit bilan tanishtirishdan asosiy maqsad – boshlang'ich sinf o'quvchilarini atrof-muhit bilan tanishtirishga oid mamlakatimiz va xorijiy olimlarning pedagogik g'oyalarini o'rganish hamda amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Atrof-muhit bilan tanishtirish orqali o'quvchilarda bilish jarayoni faollashadi. Sezgi, idrok, xotira va tafakkur rivojlanishida atrof-dagi voqea va hodisalar, narsa va buyumlarning xususiyatlari muhim omil hisoblanadi hamda o'quvchilarning intellektual rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'z shaxsiy imkoniyatlarini namoyon etishlari, bilim olishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishda ota-onalarning e'tibori, kattalarning shaxsiy namunasi, o'qituvchining bilimi va mahorati alohida o'rin egallaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarga samimiy munosabat, ta'limga zamonaviy yondashuv, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularga ko'ra milliy ta'lim berish usullarini qo'llash bugungi kunda pedagog-tarbiyachilar oldidagi eng muhim vazifalardan biridir. Psixolog olim R.S. Nemo'ning fikricha, "Inson barcha bilimlarni turli manbalardan olishi mumkin. Inson bolalikda atrof-dagi odamlarga duch keladi, ya'ni ota-onasi, qarindoshlari va ularning o'rnini bosadigan boshqa kishilar bilan muloqotda bo'ladi. Bola kattalar bilan muloqotga kirishar ekan, ularning bolaga bildirgan munosabati, fikri ta'sirida nutqni o'zlashtiradi, unda o'zini o'zi baholash va o'ziga ishonch hissi paydo bo'ladi, shaxsiy tasavvurlar shakllanadi, atrof-dagi narsa va buyumlar, odamlarni tushunishni o'rganadi."

Natijada, o'quvchi o'zining bilish faoliyati hamda irodaviy va boshqa sifatlarini baholaydi. A.S. Simonovich "Bolalarda bir-biriga va atrof-dagi boshqa odamlarga bo'lgan ijobiy munosabatning rivojlanishiga yordam berish; o'yinlar orqali borliq va atrof olamni tahlil qilish; bolalarda hissiy intellektni amaliy va hayotiy yo'llar bilan rivojlantirish; syujetli o'yinlar orqali xulosa chiqarish; biror voqelikning kelib chiqish sababi va oqibatini o'rgatish; bolalarga maktabda va sinfda o'zini qanday tutish kerakligini o'rgatish zarur", deb ta'kidlaydi. Tengdoshining yutug'i, o'zining shaxsiy muvaffaqiyati va muvaffaqiyatsizligini qiyoslaydi, o'zini tahlil qilish ko'nikmasi shakllanadi. Bularning barchasi atrof olamning o'quvchiga ta'siri natijasida sodir bo'ladi.

Tilbury (1995) fikricha, ekologik ta'lim bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini samarali yo'naltirish mumkin bo'lgan ta'limning ilk bosqichlaridayoq boshlanishi kerak. Xuddi shunday, Palmer (1998) ham boshlang'ich ta'lim ekologik qadriyatlarni butun hayot davomida shakllantirish uchun muhim poydevor ekanini ta'kidlaydi. Breiting va Wickenberg (2010) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham ekologik ongning rivojlantirishni darsliklar va tajriba asosidagi ta'lim, muammoni hal qilish faoliyatlari va ochiq havoda kuzatuvlar orqali o'quv dasturiga kiritish zarurligini tasdiqlaydi. Sterling (2001), Hungerford va Volk (1990) kabi pedagoglar ekologik ta'lim samaradorligi o'qituvchilarning munosabati, uslubi va o'quvchilarda tanqidiy hamda reflektiv fikrlashni shakllantirish qobiliyatiga bog'liq ekanini ta'kidlaydilar. Loyihaga asoslangan ta'lim, tabiatni o'rganish kabi faol o'quv strategiyalari bolalarning ekologik tushunchalarini chuqurlashtiradi va tabiatga nisbatan hissiy bog'liqligini mustahkamlaydi (Chawla, 2007).

Kohlbergning axloqiy rivojlanish nazariyasiga (1984) ko'ra, mas'uliyat hissi bosqichma-bosqich shakllanadi va bu jarayon yo'naltirilgan suhbatlar, rolli o'yinlar va ijobiy xulq-atvor namunalarini ko'rsatish orqali rivojlanadi. Ekologik mas'uliyat kontekstida bu, bolalarni oddiy amaliy harakatlarga – masalan, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash yoki maktab bog'iga g'amxo'rlik qilishga undash orqali amalga oshiriladi va bu uzoq muddatli mas'uliyatli odatlarni shakllantiradi. So'nggi tadqiqotlar maktab, oila va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikning ekologik qadriyatlarni singdirishdagi muhimligini ta'kidlaydi (Barratt Hacking, Scott & Lee, 2010).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bola uyda va maktabda bir xil ekologik xabardorlikni kuzatsa, bu xatti-harakatlarni ichkilashtirish barqaror bo'ladi. Mahalliy ekologik loyihalar va ota-onalarning ishtiroki maktabdagi ta'lim ta'sirini kuchaytiradi. Boshlang'ich ta'limda ekologik ta'limning muhimligi bo'yicha umumiy fikr mavjud bo'lsa-da, ayrim kamchiliklar

saqlanib qolmoqda. Jumladan, ko'plab tadqiqotlar nazariy asoslarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, amaliyotga yo'naltirilgan aniq mexanizmlar yoki modellar yetarli emas, ayniqsa resurslari cheklangan hududlarda. Bundan tashqari, turli madaniy va mintaqaviy sharoitlarda ekologik masalalarga munosabatlar yetarli darajada o'rganilmagan. Shuning uchun aynan Surxondaryo viloyatida olib borilgan ushbu tadqiqot mahalliy yondashuvlar uchun zarur hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissining shakllanishi va rivojlanish darajasi turli metodlar asosida chuqur tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – ekologik tarbiyani o'quv jarayoniga qanday samarali yo'naltirish mumkinligini aniqlashdan iborat bo'ldi. Shu maqsadda sifatli va miqdoriy tahlil metodlari uyg'unlashtirildi.

Birinchiidan, haftalik dars kuzatuvlari orqali o'quvchilarning ekologik faoliyatdagi ishtiroki, qiziqishi va mustaqil tashabbuslari baholandi. Xususan, suvni tejash, chiqindilarni ajratish va maktab atrofini tozalash kabi oddiy, ammo samarali topshiriqlar orqali o'quvchilarning mas'uliyat hissi ortgani aniqlandi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning 85 foizi ekologik masalalarga nisbatan ijobiy munosabat bildirgan bo'lsa, bu ko'rsatkich nazorat guruhida atigi 52 foizni tashkil etdi.

Ikkinchiidan, o'qituvchilar bilan o'tkazilgan yarim strukturaviy suhbatlar ularning tajribasini chuqurroq o'rganish imkonini berdi. Suhbatlar davomida pedagoglar ekologik tarbiyani rivojlantirishda amaliy yondashuvlar, vizual materiallardan foydalanish va guruhli ishlarning ahamiyatini ta'kidladilar. Ularning fikricha, bu kabi faoliyatlar o'quvchilarda ekologik muammolarga befarq bo'lmaslikni shakllantiradi. O'qituvchilarning 75 foizi tajriba davomida o'quvchilarda mas'uliyat darajasi ortganini qayd etdilar. Shuningdek, o'quvchilarning ijodiy ishlariga – rasmlar, kichik matnlar, ekologik she'rlar va guruh loyihalariga – tahliliy yondashuv qo'llanildi. Bu orqali ularning mavzuga bo'lgan shaxsiy munosabati aniqlashtirildi. 40 nafar o'quvchidan 33 nafari o'z topshiriqlarida atrof-muhitni muhofaza qilishga oid aniq va lo'nda fikrlar bildirgan, bu esa ularning ekologik savodxonligini va mas'uliyat hissini namoyon etdi. Tadqiqot yakunida o'tkazilgan so'rovnomalar natijasida ham ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning ekologik bilimlari va mas'uliyat darajasi o'rtacha 30–35 foizga oshgani aniqlandi. Ayniqsa, "Tabiatni asrash nima uchun muhim?" yoki "Suvni tejashga qanday hissa qo'shish mumkin?" kabi savollarga berilgan javoblar yanada keng, chuqur va asosli bo'ldi.

Umuman olganda, tahlil va natijalar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish uchun interaktiv va mazmunli ta'lim strategiyalarini joriy etish juda muhimdir. Darslarda amaliy faoliyat, jamoaviy muhokama va real hayotga yaqin topshiriqlardan foydalanish orqali ekologik mas'uliyat hissi samarali ravishda rivojlantiriladi.

Ushbu tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ong va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini amaliy asosda ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari mavjud ilmiy adabiyotlarda bayon etilgan nazariy qarashlar bilan muvofiqlikda ekanini ko'rsatdi. Jumladan, Tilbury (1995) va Palmer (1998) tomonidan ilgari surilgan g'oyalarda bolalarning ekologik ongini erta yoshdan shakllantirish zarurligi ta'kidlangan bo'lib, ushbu tadqiqotda buni amaliy jihatdan isbotlashga urinish qilindi.

Tajriba guruhida o'quvchilarga taqdim etilgan interaktiv darslar, loyihaviy ishlar va guruhviy faoliyatlar ularning ekologik mavzularga nisbatan faolligini va qiziqishini oshirganini ko'rsatdi. Bu holat Chawla (2007) tomonidan ta'kidlangan faol ishtirok orqali o'rganish konsepsiyasi bilan hamohangdir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, o'quvchilarga kichik, ammo mazmunli vazifalarni (suvni tejash, chiqindilarni ajratish, maktab atrofini tozalash) topshirish orqali ularning o'z harakatlariga javobgarlik bilan yondashishlari rivojlandi. Bu esa Kohlbergning (1984) axloqiy rivojlanish nazariyasi doirasida mas'uliyat hissining shakllanishi haqidagi g'oyalarga mos keladi.

O'qituvchilarning intervyulari asosida shuni aytish mumkinki, ekologik tarbiyani muvaffaqiyatli olib borish o'qituvchining tashabbuskorligi, didaktik vositalarni to'g'ri tanlashi va o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda darslarni tashkil etishiga bevosita bog'liqdir. Bu Sterling (2001) va Hungerford & Volk (1990) tomonidan ilgari surilgan fikrlarni tasdiqlaydi – ya'ni o'qituvchining shaxsiy e'tiqodi, kasbiy yondashuvi va metodikasi muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, oilaviy va jamiyat bilan hamkorlik masalasi ham alohida o'rganildi. Barratt Hacking, Scott va Lee (2010) tadqiqotlarida qayd etilganidek, maktab va ota-onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlik ekologik mas'uliyatni bolalarda yanada chuqurroq shakllantiradi. Ushbu tadqiqotda ham o'quvchilarning ijtimoiy faoliyati va tashabbuslari oilaviy qo'llab-quvvatlov bilan kuchaygan hollari kuzatildi. Shu bilan birga, mavjud ilmiy adabiyotlarda ko'plab nazariy modellarning mavjudligi aniqlansa-da, ularni aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun moslashtirilgan amaliy mexanizmlar kam yoritilgan. Tadqiqot bu bo'shliqni to'ldirishga harakat qilgan holda, Surxondaryo viloyatining ijtimoiy-madaniy sharoitlariga mos yondashuvlar asosida ekologik mas'uliyatni shakllantirishda foydalanish mumkin bo'lgan real usullarni taklif qildi.

XULOSA

O'quvchilarni atrof-olam bilan tanishtirishda o'qituvchi hamda oila hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Atrof-olam tushunchasini o'rgatish maktabda va oilada birgalikda olib borilsa, o'quvchi tabiatga nisbatan mehr-muhabbatli, muruvvatli va rahmdillik hissi bilan shakllanadi. Ekologik tarbiya hamda atrof-olam tushunchasini o'rgatishda, avvalo, o'quvchilarda tabiat tushunchasini shakllantirib borish, so'ngra metodlar haqida bilim berish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'quvchilarga tabiat haqidagi tushunchani muntazam ravishda singdirish zarur. Bu esa ularning dunyoqarashi va fikrlash salohiyatini oshirib, eng avvalo, tabiatga mehr tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bohonova U.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2022.
2. Karomatova D.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishdagi muammo va yechimlar. *Journal of New Century Innovations*, 2023.
3. "Ilk qadam" Davlat dasturi. – T.: 2018.
4. "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari". – T.: 2018.
5. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей. – М.: Дошкольное воспитание, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.